

Para Além da Confiabilidade: Integrando Mais Critérios Epistêmicos na Avaliação da Ciência Cidadã

Comunicação Oral

Pedro Bravo ¹

Palavras-chave: filosofia da ciência, epistemologia social, ciência cidadã, participação pública na ciência, ciência não vista

As práticas que se enquadram no conceito de “ciência cidadã” acontecem há pelo menos dois séculos, mas cresceram exponencialmente nas últimas três décadas, quando o próprio conceito surgiu e os projetos se espalharam. Apesar da sua diversidade em termos de domínio científico, localidade e tipo de contribuição do público, os projetos de ciência cidadã podem fazer avançar o conhecimento científico, melhorar a educação científica e ter impacto em questões político-sociais. Devido a esta importância crescente e à participação de cientistas não profissionais na investigação científica, não é surpreendente que tenha sido dada muita atenção à confiabilidade das iniciativas de ciência cidadã. No entanto, existem mais padrões epistêmicos para avaliar uma prática do que a sua confiabilidade. Por conseguinte, nesta apresentação, pretendemos fornecer uma avaliação epistêmica mais ampla da ciência cidadã, baseando-nos em mais critérios do que a confiabilidade. Para tal, referimo-nos à epistemologia social veritista de Alvin Goldman e aos seus cinco padrões para avaliar epistemicamente práticas ou instituições sociais: confiabilidade, poder, fecundidade, velocidade e eficiência. Depois de apresentar uma definição de ciência cidadã fornecida pela Rede Brasileira de Ciência Cidadã (RBCC) e uma classificação comum dela (contributiva, colaborativa e co-criada), não só buscaremos evidenciar como a ciência cidadã cumpre cada um dos padrões, como também detalharemos eventuais tensões, limitações, preocupações éticas e características distintivas. O referencial que utilizamos, portanto, permite integrar vários aspectos das reflexões teóricas sobre a ciência cidadã, bem como responder a algumas objeções comuns e indicar potencialidades ainda pouco discutidas.

¹ Universidade Federal do ABC (UFABC), pedro.bravo@ufabc.edu.br, <https://orcid.org/0000-0001-6213-8871>